

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ АКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА

TURIZMNING FAOL TURLARINI RIVOJLANTIRISH KONTEKSTIDA CHECHENISTON RESPUBLIKASINING SUV RESURSLARI SALOHİYATINI O'RGANISH

RESEARCH OF THE POTENTIAL OF WATER RESOURCES IN THE CHECHEN REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF ACTIVE TOURISM

Л. И. Саидова¹, С. С. Байтазиева²

¹к.ф.н., доцент кафедры туризма и индустрии гостеприимства ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», г. Грозный,

²студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», г. Грозный

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581004>

Аннотация. Статья представляет собой аналитический обзор, посвященный исследованию потенциала водных ресурсов Чеченской Республики в контексте развития активных видов туризма. Авторы детально проанализировали основные виды активного туризма, туристско-рекреационный потенциал региона, выявили перспективные локации для развития активных видов отдыха в Чеченской Республике.

Ключевые слова: водные ресурсы, туризм, путешествия, активные виды отдыха, туристско-рекреационный потенциал, безопасные условия отдыха, туристский маршрут.

Izoh. Ushbu maqola faol turizmni rivojlantirish kontekstida Checheniston Respublikasining suv resurslari salohiyatini o'rganishga bag'ishlangan tahliliy sharhni taqdim etadi. Mualliflar faol turizmning asosiy turlari va mintaqaning turistik va rekreatsion salohiyatini batafsil tahlil qilib, Checheniston Respublikasida faol dam olishni rivojlantirish uchun istiqbolli joylarni aniqladilar.

Kalit so'zlar: suv resurslari, turizm, sayohat, faol rekreatsiya, turizm va rekreatsion salohiyat, xavfsiz rekreatsiya sharoitlari, turistik marshrut.

Abstract. This article presents an analytical review devoted to the study of the potential of water resources in the Chechen Republic in the context of the development of active tourism. The authors conducted a detailed analysis of the main types of active tourism and the region's tourism and recreational potential, identifying promising locations for the development of active recreation in the Chechen Republic.

Keywords: water resources, tourism, travel, active recreation, tourism and recreational potential, safe recreation conditions, tourist route.

Водные ресурсы представляют собой совокупность поверхностных и подземных вод, используемых в хозяйственной и рекреационной деятельности человека (Водный кодекс Российской Федерации, 2006. Ст. 1). К ним относятся воды рек, озёр, водохранилищ, болот, ледников, а также подземные воды. В более широком смысле водные ресурсы рассматриваются не только как природный компонент, но и как важный фактор социально-экономического развития территорий.

Значение водных ресурсов определяется их многофункциональностью. Они используются в хозяйственной деятельности, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, а также в рекреационных целях. В условиях развития туризма водные ресурсы приобретают особую роль, поскольку выступают основой для формирования различных видов отдыха и активной деятельности.

Классификация водных ресурсов осуществляется по нескольким основным признакам, что широко отражено в научной литературе по гидрологии и природопользованию (ГОСТ Р59054, 2020. С.3). Наиболее распространённой является классификация по происхождению, в рамках которой выделяют поверхностные и подземные воды. Поверхностные воды включают реки, озёра, водохранилища и другие водные объекты, находящиеся на поверхности суши. Подземные воды залегают в толще горных пород и используются преимущественно для водоснабжения, однако в отдельных случаях могут иметь рекреационное значение, например, в виде минеральных источников.

По степени использования водные ресурсы подразделяются на используемые и потенциальные. Используемые ресурсы уже вовлечены в хозяйственный оборот, тогда как потенциальные представляют собой запасы воды, которые могут быть освоены в будущем при наличии соответствующих условий и технологий.

С точки зрения качества воды выделяют пресные, солоноватые и солёные воды. Для целей туризма наибольшее значение имеют пресные воды, поскольку они наиболее пригодны для рекреационного использования и организации активных видов отдыха.

Также водные ресурсы классифицируются по режиму и характеру движения. В этом случае различают проточные воды (реки, ручьи) и стоячие (озёра, водохранилища, пруды). Проточные воды чаще используются для активных видов туризма, таких как рафтинг или сплавы, тогда как стоячие водоёмы подходят для купания, водных прогулок и рыболовства.

В рамках классификации по хозяйственному назначению водные ресурсы подразделяются на используемые для питьевого водоснабжения, сельского хозяйства, промышленности, энергетики и рекреации. С точки зрения туризма ключевое значение приобретают водные объекты, сочетающие природную привлекательность, удобство доступа и безопасные условия для отдыха.

Активный туризм – это такой вид путешествий, где главное – движение и физическая нагрузка (Биржаков, 2002. С.127). В отличие от пассивного отдыха, здесь человек не просто смотрит на природу и достопримечательности, а напрямую с ней взаимодействует. По своей сути активный туризм объединяет отдых, оздоровление и познание: он укрепляет здоровье, тренирует выносливость, развивает физическую форму, а заодно учит ориентироваться на местности, выживать в природной среде и действовать в группе.

Кроме того, активный туризм играет важную роль в формировании экологической культуры, поскольку предполагает бережное отношение к природной среде.

Активный туризм отличается разнообразием форм и направлений, что связано с природно-климатическими условиями территорий и уровнем подготовленности туристов. Одним из основных критериев его классификации является способ передвижения.

По данному признаку выделяют следующие виды активного туризма, представленные на рисунке 1:

- Пешеходный туризм – один из наиболее доступных видов, предполагающий передвижение по маршрутам различной сложности без использования транспортных средств.

Рис.1. Виды активного туризма

- Горный туризм – связан с преодолением горных маршрутов и требует специальной подготовки и снаряжения.
- Водный туризм – осуществляется с использованием различных плавсредств (байдарки, каяки, рафты) и включает сплавы по рекам и озёрам.
- Велосипедный туризм – основан на передвижении на велосипедах по специально разработанным маршрутам.
- Лыжный туризм – характерен для зимнего периода и предполагает передвижение по снежному покрову.
- Спелеотуризм – связан с исследованием пещер и подземных полостей.

Кроме того, активный туризм можно классифицировать по уровню сложности маршрутов. В этом случае выделяют маршруты начального, среднего и высокого уровня сложности, которые различаются по протяжённости, рельефу местности, климатическим условиям и степени риска.

С точки зрения организации выделяют самостоятельный и организованный активный туризм. Самостоятельный туризм предполагает планирование маршрута и

проведение путешествия самими участниками, тогда как организованный осуществляется при участии туристских организаций и инструкторов.

Особое значение имеет водный туризм, который напрямую связан с использованием водных ресурсов. Он включает такие направления, как рафтинг, каякинг, сплавы на байдарках и другие виды активности на воде. Данный вид туризма требует учёта гидрологических особенностей водоёмов, уровня безопасности и наличия соответствующей инфраструктуры.

Водные ресурсы занимают важное место в формировании и развитии активных видов туризма, так как выступают одной из ключевых природных основ для организации туристской деятельности. Наличие рек, озёр и других водных объектов существенно расширяет возможности территории в сфере активного отдыха и делает её более привлекательной для туристов.

Прежде всего, водные ресурсы являются базой для развития водных видов туризма. К ним относятся сплавы по рекам, рафтинг, каякинг, парусный спорт, рыболовный туризм и другие формы активности.

Характер водного объекта – какая там скорость течения, глубина, протяжённость, как устроен берег – прямо определяет, какой вид активности подойдёт, и насколько сложным будет маршрут.

Не менее важна и рекреационная роль водных ресурсов. Водоёмы дают условия для полноценного отдыха, помогают восстановить физические и душевные силы. А когда вода сочетается с окружающими ландшафтами, это усиливает эстетику места, а для туриста это часто решающий фактор при выборе, куда поехать.

Водные объекты во многом сами определяют, куда поедут туристы. Регионы, где водоёмы разнообразны, получают дополнительное преимущество – они могут предложить больше видов активности. Для территорий, которые делают ставку на внутренний туризм и хотят привлечь самую разную публику, это особенно ценно.

От сезона тоже многое зависит. Летом востребованы купание, прогулки по воде, сплавы, рыбалка. А зимой некоторые водоёмы не пустуют – например, используется подлёдное рыболовство. Так что водные ресурсы позволяют использовать туристический потенциал территории круглый год.

Но развивать активный туризм на воде без оглядки нельзя. Здесь важно и безопасность людей, и состояние водоёмов, и наличие инфраструктуры, и разумное отношение к природе. Если эти условия не соблюдать, качество воды ухудшится, и туристы сюда уже не поедут.

Чеченская Республика находится в северо-восточной части Северного Кавказа и входит в состав России. Природа здесь очень разная – и во многом это связано с особенностями рельефа, климата и речной сети.

Рельеф меняется с севера на юг. Север региона – равнинный и слабохолмистый, это Терско-Кумская низменность. В центре начинаются предгорья, рельеф становится более изрезанным. А юг занят горами Большого Кавказа – высокие хребты, глубокие ущелья, большие перепады высот. Такое разнообразие рельефа создаёт хорошие условия для туризма, в том числе активного.

Климат умеренно континентальный, но равнина и горы заметно различаются. На равнине лето жаркое и долгое, зима мягкая, снега мало. В горах прохладнее и влажнее,

чем выше – тем ниже температура и больше осадков. Всё это влияет на то, в какое время года удобнее заниматься туризмом.

Водная сеть в республике развита достаточно. Главные реки относятся к бассейну Терека, самая крупная – сам Терек. Важны и его притоки: Сунжа, Аргун и другие горные и предгорные реки. Они быстрые, особенно в горах – а это хорошая основа для водного активного туризма. Кроме рек, есть озёра и искусственные водоёмы, их используют и в хозяйстве, и для отдыха.

Природные условия Чеченской Республики отличаются разнообразием ландшафтов: от степей и лесостепей на севере до горных лесов и альпийских лугов на юге. Такое сочетание даёт высокий рекреационный потенциал и позволяет развивать разные виды туризма.

В целом физико-географические особенности региона создают хорошую основу для использования природных – в том числе водных – ресурсов в туризме. Разный рельеф, густая речная сеть и контрастность природных условий позволяют прокладывать маршруты разной сложности и направленности.

Реки в Чеченской Республике – это в основном горные и предгорные водотоки бассейна Терека, плюс отдельные озёра и искусственные водоёмы местного значения. Водные ресурсы региона – важная природная база для экологического и активного туризма, но освоены они пока слабо и неравномерно. Главная водная артерия – Терек, в его бассейне формируется большая часть поверхностного стока северных районов. Важна и Сунжа – она протекает через многие сёла и города, используется для водоснабжения и сельского хозяйства.

В горах гидрографическая сеть представлена реками Аргун и Асса. У них большие уклоны русел, быстрое течение, в долинах активно идут эрозионные процессы. Эти реки гораздо лучше сохранились в природном отношении, чем равнинные, и именно они интереснее всего с точки зрения природно-ориентированного туризма. Местные реки поменьше – например, Гехи и Мартан – имеют ограниченное хозяйственное значение, в основном отводят воду с гор и снабжают локальных потребителей.

Озёр в республике немного. В основном это высокогорные водоёмы. Самый известный – Кезеной-Ам, самое крупное природное озеро региона. Оно глубокое, вода прозрачная, экологическое состояние относительно стабильное.

Данный водоём рассматривается как один из ключевых объектов природно-рекреационного потенциала республики. Дополнительно следует отметить высокогорные озёрные комплексы в пределах Галанчожского района, имеющие преимущественно природоохранное значение и ограниченную транспортную доступность.

Искусственные водные объекты представлены водохранилищами и регулирующими водоёмами локального характера, выполняющими в первую очередь функции водоснабжения, регулирования стока и хозяйственного использования. Их рекреационная роль носит вспомогательный характер и не оказывает существенного влияния на формирование туристского потока.

Таким образом, водные ресурсы Чеченской Республики характеризуются преобладанием горных речных систем при ограниченном развитии озёрного и водохранилищного фондов. Наиболее перспективными территориями с точки зрения развития активного и экологического туризма являются долины рек Аргун и Асса, а также район озера Кезеной-Ам, что обусловлено сочетанием природной сохранности

ландшафтов, орографических особенностей и относительной аттрактивности водных объектов.

Экологическое состояние водных ресурсов Чеченской Республики определяется сочетанием природных факторов (горный рельеф, высокая скорость течения, значительная доля родникового питания рек) и антропогенной нагрузки, сосредоточенной преимущественно в равнинной части территории. Горные реки в бассейне Терека и его притоков в целом отличаются чистой водой – верхняя часть водосборов слабо освоена промышленностью, плюс водообмен идёт интенсивно. Лучше всего экологическая обстановка в верховьях Аргуна и Ассы: там гидрологический режим естественный, а влияние человека минимально. А вот на равнине, особенно в бассейне Сунжи, нагрузка на воду гораздо выше. Сказываются города, сельское хозяйство по берегам, загрязнения с поверхностным стоком. В итоге качество воды локально ухудшается – особенно рядом с населёнными пунктами. Малые реки вроде Гехи и Мартана тоже нестабильны: качество воды меняется по сезонам из-за колебаний стока и того, как используются прибрежные земли. Озерные экосистемы, прежде всего озеро Кезеной-Ам, характеризуются относительно стабильным экологическим состоянием благодаря ограниченной хозяйственной деятельности в водосборе и значительной высоте расположения. Однако уязвимость данных экосистем определяется их низкой способностью к самоочищению при потенциальном увеличении рекреационной нагрузки. Искусственные водоёмы в регионе, как правило, испытывают умеренное антропогенное воздействие, связанное с их хозяйственным назначением и регулированием водных ресурсов.

Современное использование водных ресурсов в туристской сфере Чеченской Республики носит преимущественно локальный и развивающийся характер. Наиболее активно водные объекты используются в рамках экологического, познавательного и рекреационного туризма. Существенное значение имеет территория озера Кезеной-Ам, где формируется относительно устойчивый туристский поток, связанный с развитием инфраструктуры отдыха, смотровых площадок и размещения.

Горные реки Аргун и Асса используются преимущественно как объекты ландшафтного туризма и пеших маршрутов вдоль долин. При этом водные виды активного туризма (в частности рафтинг) развиты ограниченно и носят эпизодический характер, что связано с природными условиями, сезонностью стока и недостаточным уровнем специализированной инфраструктуры и обеспечения безопасности. Водохранилища и равнинные участки рек используются преимущественно в рекреационных целях местного значения, без формирования устойчивых туристских кластеров.

Водные ресурсы Чеченской Республики обладают заметным туристско-рекреационным потенциалом. Его определяет горный рельеф, густая речная сеть в предгорьях и горах, а также участки с относительно здоровыми природными экосистемами. Для активного туризма наиболее перспективны горные реки бассейна Терека – особенно Аргун и Асса. У них большие уклоны русел, пороги чередуются с узкими ущельями, а ландшафты очень привлекательны. Всё это создаёт предпосылки для ограниченных форм водного туризма – прежде всего каякинга и рафтинга, но только на безопасных участках и в период сезонного подъёма воды.

Рыболовный туризм больше привязан к равнинным и предгорным участкам – например, к нижнему течению Сунжи, а также к отдельным водоёмам и водохранилищам.

Потенциал тут есть (держится несколько видов пресноводной рыбы), но реализовать его можно только при разумном регулировании природопользования и нормальном состоянии экосистем. Что касается озёр – прежде всего Кезеной-Ам – у них высокий потенциал для экологического и рекреационного туризма: пешие маршруты, фотоохота, ограниченная водная рекреация без моторов.

При всём природном богатстве развитию активных видов туризма на водных объектах Чеченской Республики мешает ряд факторов – природных, инфраструктурных и организационных. Основные природные ограничения: высокая сезонность гидрологического режима горных рек, резкие скачки уровня воды, опасные участки русел. Всё это требует повышенного внимания к безопасности при организации водных походов.

К тому же в горах слабо развита специализированная туристская и транспортная инфраструктура – мало оборудованных стоянок, нормальных маршрутов для сплава, мест для обслуживания туристов. Важное ограничение – сам водный туризм почти не институционализирован: сертифицированных операторов практически нет, отсутствует устойчивая система регулирования отдельных видов активного отдыха на воде.

Экологические ограничения тоже на месте: горные экосистемы очень уязвимы перед антропогенной нагрузкой, особенно в таких ценных местах, как бассейн Аргуна и озеро Кезеной-Ам. Если туристический поток вырастет без должного экологического контроля, пострадают прибрежные зоны и ухудшится качество воды.

Список использованной литературы:

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб.: Герда, 2002. – 320 с.
2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/ (дата обращения 29.04.2026).
3. ГОСТ Р 59054 – 2020. Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Классификация водных объектов. – М. Стандартинформ, 2020. – 24 с.